

Дементьев В.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН
vedementev@rambler.ru

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА КАК ОПЫТ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Мировая экономика, начиная с кризиса 2008-2009 годов, сталкиваются со столь большим количеством неожиданных обстоятельств, что физический термин турбулентность все чаще используется в качестве характеристики этого периода экономической истории. Как указывается в (Maу, 2021), «дальнейшее социально-экономическое развитие мира и отдельных стран (развитых и ведущих развивающихся) будет определяться тем, насколько хорошо удастся усвоить уроки минувших 12 лет вообще и 2020 г. в особенности».

Один из уроков состоит в том, что не следует рассчитывать на исчезновение турбулентности после преодоления пандемии COVID-19. В повестке дня остается новая технологическая революция, предполагающая «созидательное разрушение» с его высокими рисками. Кроме того, в минувшее десятилетие выявилась тенденция увеличения количества разного рода катастроф и вызываемых ими потерь. Соответствующие данные представлены, в частности, в докладе Агентства Организации Объединенных Наций по снижению риска катастроф (UN, 2020), в материалах Мирового экономического форума (World Economic Forum, 2021). Наблюдаемые тенденции позволяют говорить о том, что мир вступил в эпоху перманентных испытаний. Здесь и новые вирусы, и технологические катастрофы, и природные катаклизмы. Температурные рекорды, наводнения, пожары 2021 года – очередное тому подтверждение.

Пандемия коронавируса стала своего рода катализатором приспособления экономик к турбулентным условиям развития. Хотя ситуация пандемии COVID-19 имеют свою существенную специфику, анализ опыта развития в таких условиях важен для понимания факторов формирования адаптационного потенциала социально экономических систем. Этот опыт – источник информации для выстраивания своих стратегий бизнесом, для выработки мер финансового, организационного и институционального характера в рамках государственной политики, вынужденной приспособливаться к участвующему появлению «черных лебедей».

В условиях пандемии COVID-19 многие государства предпринимают активные усилия по ослаблению ее экономических последствий. Принципиальный вопрос – за счет чего государству удастся повысить устойчивость экономического развития? Нередко говорится о выборе между благополучием экономики и сохранением человеческих жизней.

Однако обвал экономики – сомнительный способ их спасения. Итоги 2020 года по целому ряду стран подтверждают, что высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции по отношению к 100 тысячам населения может сочетаться с относительно сильным падением ВВП (рис. 1).

Рис. 1. Изменение ВВП в 2020 г. (ось X) и смертность от COVID-19 на 100 тысяч населения (ось Y).

Построено автором по данным МВФ (IMF, 2021a) и ВОЗ (WHO, 2021).

Рисунок 1 и последующие рисунки основываются на данных по следующей группе стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Испания, Великобритания, США.

Как видно из базы данных МВФ по финансовым расходам стран в ответ на пандемию COVID-19 (Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic), эти расходы достигали в 2020 г. весьма значительных масштабов по отношению к ВВП стран. Однако результативность предпринимаемых финансовых мер весьма отличается по странам. В Китае в 2020 г. соответствующие расходы составили 4,7% ВВП, а экономика выросла на 2,3%. Республика Корея смогла свести экономический спад к 0,9% ВВП при финансовых мерах на уровне 3,4% ВВП. В Великобритании при расходах в 16,3% ВВП падение экономики в 2020 г. достигло 9,8%.

В упомянутой выше базе данных МВФ (IMF, 2021b) выделяются в процентах от ВВП дополнительные расходы на сектор здравоохранения и дополнительные расходы на другие цели. Для представленной выше группы стран не обнаруживается существенной связи между дополнительными расходами на здравоохранение и смертностью от COVID-19 (рис. 2). Еще более слабая связь наблюдается между

дополнительными расходами на другие цели и динамикой ВВП в 2020 г. (рис. 3).

Рис. 2. Дополнительные расходы на здравоохранение в ответ на пандемию COVID-19 в 2020 г. (ось X) и смертность от COVID-19 на 100 тысяч населения (ось Y).

Построено автором по данным МВФ (IMF, 2021b) и ВОЗ (WHO, 2021).

Рис. 3. Дополнительные расходы в ответ на пандемию COVID-19 не на сектор здравоохранения (ось X) и изменение ВВП в 2020 г. в процентах (ось Y).

Построено автором по данным МВФ (IMF, 2021a,b)

Влиятельным фактором и для динамики ВВП, и для смертности от COVID-19 является уровень доверия правительству (рис. 4 и 5). Этот уровень фиксируется в Edelman Trust Barometer по доли людей, считающих, что правительство действует правильным образом (Edelman Trust Barometer, 2020).

В (Дементьев, 2021) показано, что в условиях пандемии COVID-19 отрицательное влияние на динамику ВВП способна оказывать свобода СМИ. Оценки уровня информационной свободы представлены в Human Freedom Index (Vásquez, McMahon, 2020). Поскольку СМИ часто оппонировать правительству, это влияет на уровень доверия правительству

со стороны населения и, как следствие, на результативность правительственных мер по поддержке производства, на соблюдение антиэпидемических ограничений.

Рис. 4. Уровень доверия правительству (ось X) и изменение ВВП в 2020 г. в процентах (ось Y).

Построено автором по данным МВФ (IMF, 2021a) и Edelman Trust Barometer 2020.

Рис. 5. Уровень доверия правительству (ось X) и смертность от COVID-19 на 100 тысяч населения (ось Y).

Построено автором по данным ВОЗ (WHO, 2021) и Edelman Trust Barometer 2020.

С другой стороны, в литературе отмечается возможность использования мер по сдерживанию распространения коронавируса, особенно мер по полной изоляции, для извлечения политических выгод (Maor, Howlett, 2020).

Когда развитие социально-экономической системы происходит в условиях постоянных рисков, становится особенно наглядной ограниченность показателя душевого ВВП как характеристики качества этой системы. Весьма важным индикатором возможностей социально-экономической системы предстает ее адаптационный потенциал. Он проявляется, в частности, в способности системы маневрированием

ресурсами в определенной мере компенсировать их ограниченность. Некоторые чрезвычайные ситуации требуют централизованных решений по мобилизации ресурсов всей страны. Для успешной реализации таких решений важно, чтобы власти пользовались доверием у населения. Иначе трудно рассчитывать на общественную поддержку правительственных мер, а социальная активность способна приобретать деструктивный характер. Опыт пандемии COVID-19 свидетельствует о том, что институциональные качества социально-экономической системы во многом определяют возможности ее эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Этот опыт показал оборотную сторону высокой доли услуг в структуре экономике. Такая ее структура предстает фактором снижения ВВП в условиях пандемии COVID-19 (Дементьев, 2021).

Одновременно проявились риски глобализации производства, формирования территориально протяженных цепочек создания стоимости. Участвовавшие испытания для таких цепочек повышают привлекательность выстраивания кооперационных связей в рамках территориальных кластеров.

Список использованной литературы:

1. Дементьев В.Е. (2021). «Черные лебеди» и социальные институты // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 3. С. 54–66. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.3
2. May V.A. (2021). Пандемия коронавируса и тренды экономической политики // Вопросы экономики. № 3. С. 5-30. URL.: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-3-5-30>
3. Edelman Trust Barometer (2020) URL.: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf
4. IMF (2021a). World Economic Outlook. Managing Divergent Recoveries April, 2021. URL.: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>.
5. IMF (2021b). Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic. URL.: <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021>.
6. Maor M., Howlett M. (2020). Explaining variations in state COVID-19 responses: psychological, institutional, and strategic factors in governance and public policymaking // Policy Design and Practice. Vol. 3. No. 3. Pp. 228-241. DOI: 10.1080/25741292.2020.1824379.
7. UN (2020). The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019). URL.: <https://www.undrr.org/media/48008/download>
8. Vásquez I., McMahon F. (2020). Human Freedom Index 2020. Cato Institute and Fraser Institute. URL.: <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-index-2020.pdf>.
9. WHO (2021). World Health Organization. COVID-19 Weekly Epidemiological Update - 5 January 2021. URL.: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---5-january-2021>.
10. World Economic Forum (2021). The Global Risks Report 2021 URL.: <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021>.